

COMUNE DI CAPANNORI
PROVINCIA DI LUCCA

Delibera n. **15**
Del **16 gennaio 2026**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Approvazione degli indirizzi relativi all'iniziativa "Case del Cibo".

In data odierna, vista la regolare convocazione delle ore 11:00, presso la sala posta nel palazzo municipale si è riunita, alle ore 11:30, la Giunta comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza GIORDANO DEL CHIARO nella sua qualità di SINDACO.

Assessori Presenti (P) N. 6 e Assenti (A) N. 2

N	Nominativo	Funzione	P/A
1	DEL CHIARO GIORDANO	SINDACO	P
2	FRANCESCONI MATTEO	VICE SINDACO	A
3	CARMASSI ILARIA	ASSESSORE	A
4	SARTI SILVIA	ASSESSORE	P
5	DEL CARLO DAVIDE	ASSESSORE	P
6	PISANI SILVANA	ASSESSORE	P
7	CECCARELLI GAETANO	ASSESSORE	P
8	BERTI CLAUDIA	ASSESSORE	P

Assiste VERA AQUINO in qualità di SEGRETARIO GENERALE del Comune, incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

COMUNE DI CAPANNORI
PROVINCIA DI LUCCA

OGGETTO: Approvazione degli indirizzi relativi all'iniziativa "Case del Cibo".

LA GIUNTA COMUNALE

Viste:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 25.09.2024 ad oggetto "Programma di mandato 2024-2029", con la quale è stato presentato il programma di mandato;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 07.02.2025, con la quale è stato approvato il DUP (Documento Unico di Programmazione) 2025-2027;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 100 del 28/03/2025 con la quale è stato approvato il PIAO 2025-2027;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6/2025, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2025-2027.

Ritenuta la competenza della Giunta Comunale ai sensi dell'art. 48, c. 2, del D.Lgs 267/2000.

Premesso che:

- negli ultimi anni il tema del cibo è diventato centrale nel dibattito pubblico, anche per la crescente consapevolezza delle criticità del sistema agro-alimentare (accesso al cibo, qualità e sicurezza, sostenibilità delle produzioni), aspetti che oggi interessano in modo diretto anche le politiche locali;
- l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, sottoscritta nel 2015 dai Paesi membri dell'ONU, richiama in particolare (Obiettivo 2) l'urgenza di porre fine alla fame, garantire la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere un'agricoltura sostenibile.

Dato atto che il Comune di Capannori ha strutturato nel tempo una solida politica locale del cibo, le cui principali tappe sono state le seguenti:

- aprile 2018: avvio, insieme ai Comuni di Altopascio, Lucca, Porcari e Villa Basilica, del percorso partecipativo denominato Circularifood, finalizzato alla definizione di un Piano integrato di azione per il cibo;

- maggio 2018: adesione al Milan Urban Food Policy Pact, rete internazionale di circa 180 città, finalizzata a promuovere sistemi alimentari sostenibili basati su inclusione, resilienza, sicurezza e diversità;
- marzo 2020: costituzione della Piana del Cibo, quale gestione associata delle politiche locali del cibo da parte dei Comuni di Capannori (capofila), Altopascio, Lucca, Porcari e Villa Basilica, mediante l'adozione, ai sensi del TUEL, di apposita convenzione;
- settembre 2022: avvio del progetto europeo Horizon "FoodCLIC", che prevede un partenariato composto da importanti città impegnate nello sviluppo di politiche locali del cibo (Barcellona, Lisbona, Amsterdam, Aarhus, Berlino, Budapest, Braşov) e da enti di ricerca universitari;
- dicembre 2023: rinnovo, da parte dei Comuni di Capannori, Altopascio, Porcari e Villa Basilica, della convenzione della Piana del Cibo, con scadenza al 31 dicembre 2027;
- aprile 2024: deliberazione del Consiglio Comunale relativa all'ingresso nella società Qualità e Servizi S.p.A. per la gestione della ristorazione comunale e scolastica, in coerenza con la mission di una ristorazione collettiva di qualità, orientata alla responsabilità socio-ambientale, e che considera il cibo quale veicolo di benessere non solo fisico, ma anche educativo e di sviluppo della persona;
- dicembre 2024: approvazione dell'Agenda di lavoro 2024-2026 della Piana del Cibo.

Evidenziato che, in attuazione del Piano Intercomunale del Cibo, dell'Agenda di lavoro 2024 - 2026 della Piana del Cibo e del piano di attività del progetto FoodCLIC, anche attraverso il lavoro dei tre tavoli tematici della Piana del Cibo (tavolo scuola, tavolo filiere locali, tavolo accesso al cibo) sono state realizzati importanti interventi sul territorio, tra i quali si richiamano i più recenti:

- realizzazione di percorsi di educazione alimentare nelle scuole dell'infanzia e primarie mediante il progetto "Coltiviamo il gusto" (in collaborazione con Qualità e servizi e Slow Food Capannori), e nelle scuole secondarie di primo grado, mediante il progetto "Emozioni nel piatto" (in collaborazione con associazione ACCA Lucca), che coinvolgono, per l'anno scolastico 2025/2026, rispettivamente 36 classi e 672 alunni per l'infanzia e primarie e 18 classi e 401 alunni per le secondarie di primo grado. "Coltiviamo il gusto" è risultato vincitore dell'edizione 2025 del premio nazionale Vivere a Spreco Zero promosso da Last Minute Market come miglior progetto di educazione alimentare per le scuole;

- rinnovo di arredi e strumenti di lavoro per 14 orti scolastici e avvio di una collaborazione con l'Istituto agrario Busdraghi di Lucca per un'attività di tutoraggio nella gestione degli orti;
- realizzazione, per le scuole, di un fumetto di educazione alimentare e valorizzazione del territorio e dei suoi prodotti intitolato *Il mistero della zuppa di durvere* presentato all'edizione 2025 di Lucca Comics;
- implementazione, presso la Biblioteca Artemisia, di uno scaffale tematico dedicato al cibo e realizzazione di una rassegna di incontri culturali e letterari fra cui quelli con Barbara Nappini (presidente Slow Food Italia) e Andrea Segre (Università di Bologna);
- promozione di un avviso pubblico di manifestazione di interesse per l'individuazione di produttori agricoli locali interessati a diventare fornitori di Qualità e Servizi SPA;
- implementazione di un nuovo mercato contadino presso il parcheggio di via della Chiesa a Lunata in collaborazione con CIA, Coldiretti, Confagricoltura;
- approvazione di un protocollo di intesa tra Comune di Capannori, Qualità e Servizi Spa e Arcidiocesi di Lucca, Ufficio Pastorale Caritas per il recupero e la redistribuzione delle eccedenze alimentari prodotte presso il centro cottura del Comune di Capannori;
- rinnovo degli strumenti di comunicazione della Piana del Cibo, mediante aggiornamento del logo, del sito internet e dei canali social, nonché attivazione di ulteriori strumenti, tra cui una newsletter periodica.

Rilevato che il lavoro svolto dal Comune di Capannori nella promozione delle politiche locali del cibo ha contribuito a rafforzare l'attenzione e la consapevolezza della comunità su tali tematiche e, al contempo, ha consentito di consolidare e ampliare la rete degli stakeholder coinvolti a vario titolo nella realizzazione degli interventi sul territorio, tra cui produttori locali, associazioni di categoria, scuole, insegnanti, genitori degli alunni, associazioni e realtà del terzo settore, nonché cittadini.

Dato atto che, in conseguenza del fermento partecipativo e delle iniziative sviluppatesi attorno alle tematiche del cibo, è maturata l'idea di individuare sul territorio specifici luoghi deputati a promuovere in modo stabile e continuativo la cultura del cibo sano e sostenibile, da denominare "Case del Cibo".

Specificato che le "Case del Cibo" si configurano quali luoghi, di proprietà pubblica e/o privata, inseriti in una rete territoriale e gestiti in forma coordinata anche attraverso partenariati tra soggetti pubblici e privati, caratterizzati in particolare da:

- svolgimento di attività di ristorazione e somministrazione, anche in modo non continuativo, ispirate ai principi del cibo sano, sostenibile e

accessibile (anche attraverso formule di “osteria popolare” e proposte a prezzi calmierati o inclusive o eventi tematici);

- valorizzazione delle produzioni locali, della stagionalità e delle filiere corte, favorendo l’incontro tra produttori, cittadinanza e operatori della ristorazione;
- realizzazione di attività culturali e divulgative quali conferenze, incontri pubblici, presentazioni di libri, rassegne e momenti di approfondimento sui temi del cibo, della salute, dell’ambiente e del territorio;
- organizzazione di laboratori e attività pratiche (cucina, orto, educazione alimentare, contrasto allo spreco, trasformazione e conservazione) rivolti a diverse fasce d’età;
- promozione di iniziative espositive e artistiche (mostre, installazioni, proiezioni, eventi) connesse alla cultura materiale del cibo e alle identità locali;
- funzione di presidio comunitario e di partecipazione, capace di attivare collaborazioni con scuole, associazioni, terzo settore e cittadinanza, contribuendo a coesione sociale, inclusione e accesso al cibo.

Dato atto che l’Amministrazione comunale intende procedere alla pubblicazione di un Avviso pubblico di manifestazione di interesse finalizzato all’individuazione, sul territorio comunale, di soggetti pubblici e/o privati disponibili a candidare luoghi e proposte progettuali per l’attivazione e l’inserimento nella rete delle “Case del Cibo”, definendone requisiti, modalità di adesione e criteri di selezione, nonché le forme di collaborazione e coordinamento con il Comune e con la Piana del Cibo.

Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli art. 49, c. 1 e 147 bis, c. 1 del D.Lgs 267/2000, il solo parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico patrimoniale o sul patrimonio dell’ente;

Con voti unanimi resi a scrutinio palese,

DELIBERA

1. di approvare gli indirizzi generali per l’avvio dell’iniziativa denominata “Case del Cibo”, quale rete di luoghi sul territorio comunale dedicati alla promozione permanente della cultura del cibo sano, sostenibile e accessibile, nonché l’indirizzo di procedere alla pubblicazione di un Avviso pubblico di manifestazione di interesse finalizzato all’individuazione di soggetti e spazi disponibili ad aderire alla rete, secondo requisiti e modalità che saranno definiti negli atti conseguenti;

2. di demandare al Settore Servizi al Cittadino la predisposizione e pubblicazione dell’Avviso, nonché lo svolgimento delle attività istruttorie e

organizzative necessarie alla selezione delle candidature e all'avvio operativo della rete delle "Case del Cibo";

3. di dare atto che il presente atto è soggetto alla pubblicità sulla rete internet ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013.

Con successiva votazione, favorevole e unanime

DELIBERA, altresì

Di **dichiarare** il presente atto, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 c. 4 del DLgs.267/00 al fine di poter procedere quanto prima all'attivazione delle procedure di cui trattasi.

Effetti:

La deliberazione è immediatamente eseguibile e sarà esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione.

Pubblicazioni e comunicazioni:

La deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio online del Comune e nella pagina "Amministrazione trasparente" del sito, sezione "Provvedimenti amministrativi - Organi di indirizzo politico".

Ricorso:

Avverso la deliberazione può essere presentato ricorso, da chi ne abbia interesse, al Tribunale amministrativo della Toscana entro 60 giorni dalla pubblicazione.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
VERA AQUINO

IL SINDACO
GIORDANO DEL CHIARO